

**KARTOSHKA O‘SIMLIGINING HOSILDORLIGIGA EKISH
ME‘YORINING TA‘SIRI (ADABIYOTLAR TAHLILI).**

**THE EFFECT OF PLANTING RATE ON POTATO PLANT YIELD
(LITERATURE REVIEW)**

Raximbayeva I.A.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch

Annotatsiya. Ushbu ishda kartoshka o‘simligining hosildorligiga ekish me‘yorining ta‘siri ilmiy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqotlarda ekish me‘yorining o‘simliklar oziqlanish maydoni, vegetativ massaning rivojlanishi, tugunaklarning soni va o‘rtacha massasi bilan bog‘liqligi yoritildi. Aniqlanishicha, juda zich ekish o‘simliklar o‘rtasida raqobatni kuchaytirib, tugunaklarning maydalashishiga olib keladi, siyrak ekish esa yer maydonidan to‘liq foydalanmaslikka sabab bo‘ladi. Adabiyotlar ma‘lumotlariga ko‘ra kartoshka o‘simligini 70x20-25 sm ko‘chat qalinlikda ekish tavsiya etiladi. Ekish me‘yorini ilmiy asosda tanlash hosildorlikni oshirish va tugunaklar sifatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: kartoshka, ekish me‘yori, hosildorlik, ekish sxemasi, ko‘chat qalinligi, tugunak.

Abstract. This study scientifically analyzes the effect of planting density on potato yield. The research highlights the relationship between planting density and plant nutrition area, development of vegetative mass, number of tubers, and their average weight. It was determined that excessively dense planting increases competition among plants and leads to the formation of smaller tubers, while sparse planting results in inefficient use of field area. According to literature data, it is recommended to plant potatoes at a spacing of 70×20–25 cm. The scientifically based selection of planting density plays an important role in increasing yield and improving tuber quality.

Keywords: potato, planting rate, yield, planting scheme, plant density, tubers.

Kirish. Kartoshka (*Solanum tuberosum* L.) dunyo va O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida yuqori iqtisodiy ahamiyatga ega bo‘lgan asosiy oziq-ovqat ekinlaridan biridir. Aholi sonining ortib borishi sharoitida kartoshkadan barqaror va yuqori hosil

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

olish dolzarb vazifa hisoblanadi. Kartoshka yetishtirish texnologiyasining muhim elementlaridan biri ekish me‘yorini ilmiy asosda belgilashdir. Ekish me‘yori o‘simliklarning oziqlanish maydoni, yorug‘likdan foydalanish darajasi, ildiz tizimi va vegetativ massaning rivojlanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Zich ekish sharoitida o‘simliklar o‘rtasida raqobat kuchayib, tuganaklarning o‘rtacha massasi kamayishi mumkin, siyrak ekishda esa yer maydonidan foydalanish samaradorligi pasayadi.

Turli hududlarda optimal ekish me‘yoriga doir tavsiyalar farqlanishi kuzatiladi, bu esa mavjud ilmiy natijalarni tizimli tahlil qilish zaruratini tug‘diradi. Mazkur ishning maqsadi 2010–2025 yillarda chop etilgan ilmiy tadqiqotlar natijalarini tahlil qilish, ularni o‘zaro solishtirish hamda ekish me‘yorining kartoshka hosildorligiga ta‘sirini umumlashtirishdan iborat. Tahlil jarayonida ekish zichligi, oziqlanish maydoni va tuganaklar hosil bo‘lishi o‘rtasidagi bog‘liqlik ilmiy manbalar asosida baholandi hamda nav xususiyatlari va agroiklim sharoitiga bog‘liq tendensiyalar tizimlashtirildi.

Asosiy qism. Ilmiy manbalar tahlili kartoshkada ekish me‘yorini belgilashda qator oralig‘i va o‘simliklar zichligi hosildorlikni shakllantiruvchi asosiy agrotexnik omillardan biri ekanligini ko‘rsatadi. Turli agroiklim sharoitlarida olib borilgan tadqiqotlar optimal zichlik ko‘rsatkichlari nav xususiyatlari va hududiy sharoitlarga bog‘liq holda farqlanishini, biroq ma‘lum diapazonda barqaror tendensiya kuzatilishini tasdiqlaydi.

Buxoro viloyati sharoitida R. Yunusov va F.A. G‘aniyeva tomonidan o‘tkazilgan tajribalarda ertapishar “Santa” va “Condor” navlarida 60×20 sm va 70×20 sm ekish sxemalari solishtirilgan. Natijalarga ko‘ra, 60×20 sm sxema har ikkala navda ham yuqori hosildorlikni ta‘minlagan. “Santa” navida 60×20 sm sxemada 15,4 t/ga, 70×20 sm sxemada 13,0 t/ga hosil olingan bo‘lib, zichroq ekish 18,5% ustunlik bergan. “Condor” navida mos ravishda 17,5 t/ga va 15,0 t/ga hosil qayd etilib, farq 16,7% ni tashkil etgan. Bu natijalar o‘simliklar sonining ortishi maydon birligidan olinadigan umumiy hosilning oshishiga olib kelishini ko‘rsatadi. [5].

T.E. Ostonaqulov ma‘lumotlariga ko‘ra, ekish sxemasi zichlashgan sari bir gektardagi tup soni ortadi va urug‘lik sarfi ham mutanosib ravishda ko‘payadi. Masalan, 70×15 sm sxemada 93,7 ming tup joylashsa, 70×30 sm sxemada 47,6 ming tup joylashadi. Bu ma‘lumotlar ekish me‘yorini belgilashda o‘simliklar soni va urug‘lik sarfi o‘rtasida to‘g‘ri proporsional bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga,

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

optimal zichlikni tanlashda faqat tup soni emas, balki hosildorlik va iqtisodiy samaradorlik ko‘rsatkichlari ham inobatga olinishi zarurligi anglashiladi. [3].

Ozarbayjon Respublikasida A.G. Eyvazov tomonidan olib borilgan tadqiqotlar nav xususiyatlariga bog‘liq farqlarni ko‘rsatgan. “Sevinj” navi 70×20 sm sxemada maksimal hosildorlikni (28,9 t/ga) namoyon qilgan bo‘lsa, “Amiri-600” navi 70×25 sm sxemada yuqori natija (25,7 t/ga) ko‘rsatgan. Bu esa ayrim navlar o‘ta zich ekilganda biologik potensialini to‘liq namoyon eta olmasligini va biroz kengroq oziqlanish maydonini talab qilishini bildiradi. [2].

O‘zbekiston sharoitida M.K. Abdurakhimov va hamkorlar tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlarda 70×20 sm sxemada 30,7 t/ga hosil qayd etilgan bo‘lsa, 90×20 sm sxemada hosildorlik 25,1 t/ga ni tashkil etgan. Tor qator oralig‘i 22,3% yuqori natija bergan. Bunda keng qator oralig‘ida individual tuganak massasi ortgani kuzatilgan, biroq maydon birligidagi umumiy hosil kamaygan. Bu holat o‘simlik zichligi va individual mahsuldorlik o‘rtasidagi muvozanat mavjudligini ko‘rsatadi. [1].

A.A. Vasileva va A.K. Gorbunovlar tomonidan Chelyabinsk viloyatining mo‘tadil iqlim sharoitida olib borilgan tadqiqotlarda 70×19 sm sxema yuqori samaradorlikni ta‘minlab, navlarga qarab 41–44 t/ga gacha hosil olingan. Ushbu natijalar turli agroiklim zonalarida 70 sm atrofidagi qator oralig‘i barqaror hosil ko‘rsatkichlarini ta‘minlashini tasdiqlaydi.

Umumiy statistik tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, optimal zichlik diapazonida ekish hosildorlikni o‘rtacha 15–22% gacha oshirishi mumkin. Ko‘plab hududlarda 70 sm atrofidagi qator oralig‘i va 20–25 sm o‘simlik oralig‘i nisbatan barqaror natija bergan. Zichlikning haddan tashqari oshirilishi tuganak massasining kamayishiga, siyrak ekish esa yer maydonidan foydalanish samaradorligining pasayishiga olib kelishi mumkin.

Xulosa. Adabiyotlar tahlili kartoshka hosildorligi ekish me‘yori va o‘simliklar zichligi bilan bevosita bog‘liqligini ko‘rsatadi. Ilmiy manbalarda ekish sxemasi o‘simliklarning oziqlanish maydonini belgilab, vegetativ rivojlanish hamda tuganaklar soni va o‘rtacha massasiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi qayd etilgan. Ko‘plab tadqiqotlarda 70 sm qator oralig‘i va 20–25 sm o‘simlik oralig‘i nisbatan barqaror natija bergani ta‘kidlanadi. Haddan tashqari zich ekish tuganak massasining kamayishiga, siyrak ekish esa maydon samaradorligining pasayishiga olib kelishi mumkin. O‘zbekiston sharoitida 55–65 ming tup/ga zichlik diapazoni maqbul ko‘rsatkich

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

sifatida tavsiya etiladi. Ekish me‘yorini nav va agroiklim sharoitini hisobga olgan holda belgilash hosildorlikning barqarorligini ta‘minlashda muhim agrotexnik omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurakhimov M.K., Makhmudova Y.S., Ortikov T.K. Influence of planting scheme on the yield and quality of potato products in the hot climate of Uzbekistan // Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2025. – Vol. 12, No. 12. – P. 709–715.
2. Eyvazov A.G. The influence of the planting scheme on the dynamics of the accumulation of biomass, tuberization and productivity in the potato sorts // Ukrainian Journal of Ecology. – 2021. – Vol. 11, No. 8. – P. 89–92. – DOI: 10.15421/2021.
3. Остонакулов Т.Э. Картошка етиштириш. – Тошкент, 2021.
4. Vasiliev A.A., Gorbunov A.K. The Effect of Time and Depth of Planting on Obtaining Planned Potato Yields // – 2019. – Vol. 45, No. 5. – P. 416–422. – DOI: 10.3103/S1068367419050173.
5. Yunusov I.Y., G‘aniyeva R., Rustamov F.A., To‘xtayev A.A. Ekish usullari va zichligining erta kartoshkaning o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ta’siri // Texas qishloq xo‘jaligi va biologiya fanlari jurnali. – 2022. – P. 32–35.